

NUMERIČKO MODELOVANJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA U SVRHU PROCENE MESTA PARCIJALNIH PRAŽNENJA UHF METODOM

NUMERICAL MODELING OF POWER TRANSFORMERS TO ASSESS THE LOCATION OF PARTIAL DISCHARGES USING THE UHF METHOD

Đorđe Dukanac

Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd
Srbija
djordje.dukanac@ems.rs

SAŽETAK

U ovom radu, primenom trodimenzionalnih punotalasnih elektromagnetskih simulacija, vrši se analiza uticaja stvarne konstrukcije energetskog transformatora na prostiranje UHF talasa od izvora parcijalnih pražnjenja do prijemne UHF antene i procena mesta izvora parcijalnih pražnjenja upotrebom softvera Ansys HFSS. Modelovan je energetski transformator konstrukcije tipa jezgra i pet UHF antena. Oblik talasa biće izobličen usled dejstva odbijanja elektromagnetskih UHF talasa od zidova suda, skretanja oko i odbijanja talasa od elemenata trostrubnog magnetnog jezgra i trofaznih primarnih i sekundarnih namotaja, pri čemu dolazi do superpozicije talasa na mestu prijema. Razmatraju se vremena pristizanja UHF signala na UHF davačima montiranim na različitim mestima suda malog energetskog transformatora u cilju procene mesta izvora. Na kraju se analizira korist od ovakve procene mesta parcijalnih pražnjenja primenom ovog simulacijskog softvera.

Ključne riječi: Parcijalno pražnjenje, energetski transformator, lokalizacija, kašnjenje signala, antena

SUMMARY

In this work, using three-dimensional full-wave electromagnetic simulations, an analysis of the influence of the actual construction of the power transformer on the propagation of UHF waves from the source of partial discharges (PDs) to the receiving UHF antenna and the evaluation of the location of the source of PDs is performed using the software Ansys HFSS. A core-type power transformer and five UHF antennas were modeled. The shape of the wave will be distorted due to the effect of electromagnetic UHF wave reflection from the walls of the tank, deflection and reflection of the wave from the elements of the three-limb magnetic core and three-phase primary and secondary windings, resulting in a superposition of waves at the point of reception. The arrival times of UHF signals at UHF transmitters mounted at different locations of the small power transformer are considered in order to estimate the source location. At the end, the benefit of this evaluation of the place of PDs using this simulation software is analyzed.

Key words: Partial discharge (PD), power transformer, localization, signal delay, antenna

1. UVOD

Najbitnije tumačenje Maksimalnih jednačina jeste da je njima zadato da se elektromagnetski (EM) talasi prostiru u odsustvu bilo kakvih naelektrisanja ili struja. Bolje rečeno, u početku neka vremenski zavisna naelektrisanja ili struje bi mogle da budu potrebne da se stvori elektromagnetski talas, ali jednom stvoren on nastavlja da se prostire sve dalje i dalje bez bilo kakvih dodatnih naelektrisanja ili struja [1]. Na slici 1. prikazan je proces prostiranja unakrsno povezanog električnog i magnetskog polja koje predstavlja prostiranje elektromagnetskog talasa kroz prostor od strujnog izvora ka prijemnoj anteni.

Slika 1. Promene električnog polja \vec{E}_y po osi y (označene crvenim strelicama) i promene magnetskog polja \vec{B}_z po osi z (označene zelenim strelicama) i njihovo prostiranje kroz prostor od strujnog izvora ka prijemnoj anteni po osi x u vidu elektromagnetskog talasa.

Otkrivanje parcijalnog pražnjenja pronalaženjem oslobođene energije u obliku elektromagnetskog talasa tokom parcijalnih pražnjenja korišćenjem antene za ultra visoke učestanosti (UHF antene) jedan je od metoda za određivanje nivoa kvaliteta izolacionog sistema elektroenergetskih aparata [2,3]. Glavna prednost UHF sistema za otkrivanje parcijalnih pražnjenja pomoću antene je mogućnost pronalaženja signala parcijalnih pražnjenja bez prethodnog isključivanja elektroenergetskog aparata [4]. Prema tome, potreban je sistem merenja parcijalnih pražnjenja čiji se rad zasniva na otkrivanju davačem elektromagnetskog talasa koji je izazvan parcijalnim pražnjenjem [4].

Za linearni, izotropni i homogeni dielektrik talasne jednačine za tačkasti izvor sfernih talasa su [1]:

$$\frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \frac{1}{r} \cdot \nabla^2 \vec{E} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} - \frac{1}{r} \cdot \nabla^2 \vec{B} = 0 \quad (2)$$

gde su: \vec{E} – vektor električnog polja, \vec{B} – vektor magnetskog polja, v – fazna brzina talasa, r – rastojanje od tačkastog izvora, t – vreme.

Za faznu brzinu talasa u materijalima sa relativnom permitivnošću ϵ_r i relativnom permeabilnošću μ_r , dobija se:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} \quad (3)$$

gde je c – brzina prostiranja elektromagnetskog talasa u vakuumu.

Ansys HFSS kodom koristi se adaptivno umrežavanje, što znači da se postavlja početna mreža, rešava polje, a zatim se ponovo umrežava na osnovu toga gde polja imaju visoku koncentraciju i/ili gradijent. Svaki korak ponovnog umrežavanja naziva se „adaptivni prolaz“. Razlika između svaka dva adaptivna prolaza je ΔS . Dakle, kako bi se osiguralo da je simulacija tačna, Ansys HFSS kodom rade se adaptivni prolazi dok ΔS ne padne ispod postavljenog praga. Ovim kodom rešavaju se Maksimalne jednačine u smislu S-matrice koja predstavlja procenat prenete ili odbijene snage [5].

Visokonaponska izolacija je najvažniji deo opreme visokog napona koja se koristi u elektroenergetskom sistemu. Glavni zadatak električne izolacije je da izdrži veliko električno polje između faza ili faze i

neutralnog provodnika. Pri preterano velikom električnom polju zbog pojave mesta sa pojačanim poljem kao što je gasna šupljina ili metalno izbočenje, mogu da se jave parcijalna pražnjenja.

Pojava parcijalnih pražnjenja u električnoj izolaciji može da ukaže na starenje izolacije i dugoročno to može dodatno da smanjuje potpunost izolacije, što dovodi do kvara opreme [6]. Pronalaženje parcijalnih pražnjenja u ranoj fazi potrebno je da se spreči kvar opreme visokog napona.

Energetski aparat je uglavnom u obliku metalom oklopljene opreme. Oslobođene energije iz parcijalnih pražnjenja, kao što su svetlost, toplota i elektromagnetski talas, onemogućene su da prođu kroz metalno kućište, tako da moraju da se pronalaze odgovarajućim unutrašnjim davačem.

Energetski transformator sastoji se od različitih materijala koji mogu biti [7]:

- 1) dielektrični (npr. mineralno ulje, uljno-papirna izolacija, prešpan),
- 2) elektroprovodni (npr. bakar) i
- 3) meki magnetni (npr. električni čelik).

Aktivni metalni delovi energetskog transformatora mogu da utiču na oblik i veličinu primljenih signala na UHF davačima, čiji je izvor parcijalno pražnjenje u izolaciji energetskog transformatora. Pri tome je slabljenje i izobličenje signala na prijemnoj UHF anteni utoliko veće ukoliko je putanja signala parcijalnih pražnjenja više izobličena u odnosu na pravu liniju koja spaja izvor parcijalnih pražnjenja i odgovarajući UHF davač.

2. OPISI MODELA IZVORA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA, UHF DAVAČA I ENERGETSKOG TRANSFORMATORA

2.1 Model predajne i prijemne antene

Dipolna antena korišćena je u računarskoj simulaciji za izvor parcijalnih pražnjenja i davače UHF signala prikazana je na slici 2. Kraci antene su dimenzija 60 mm x 5 mm i izrađeni su od bakra.

Slika 2. Dvopolna antena dimenzija 124 mm x 5 mm [8].

Na slici 3.a) prikazana je razmatrana dvopolna antena čije je zračenje ograničeno kockom stranice dužine 500 mm radi ispitivanja ukupnog dobitka antene. Dvopolna antena je sa središnjom tačkom u položaju [250; 250; 250] mm.

Na slici 3.b) dat je polarni dijagram ukupnog dobitka dvopolne UHF antene izražen u decibelima [dB], pri učestanosti 1 GHz, za položaj antene na slici 3.a).

Slika 3. a) Dvopolna UHF antena i kocka za ograničenje zračenja okrenuta za približno 45° oko z-ose u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu. b) Polarni dijagram ukupnog dobitka antene izražen u decibelima [dB] za položaj dipolne UHF antene na slici 3.a) [8].

Vidi se sa slike 3.b) da predajna dipolna antena ne zrači podjednako snagom zračenja u svim pravcima. U x-y ravni u kojoj se nalazi UHF antena, po uzdužnoj osi predajne antene, kao i $\pm 15^\circ$ u odnosu na središte antene, najmanji je intenzitet zračenja. Takođe, slabiji je intenzitet zračenja po vertikalnoj z-osi simetrije antene. Sam trodimenzionalni dijagram zračenja je više kockast nego loptast. Prema tome, ni prijemna UHF antena neće imati podjednako dobar prijem snage zračenja po svim pravcima.

2.2 Opisi modela energetskog transformatora (od pojednostavljenog do najsloženijeg)

Razmatra se model malog trofaznog energetskog transformatora snage 5 MVA, prenosnog odnosa 66/11 kV. Dužina transformatorskog suda je 2300 mm, širina 880 mm, a visina 2800 mm [8].

Radi poređenja i analize uticaja stvarne konstrukcije energetskog transformatora posmatraće se primeri prostiranja UHF signala od izvora parcijalnih pražnjenja do prijemnih UHF antena za sledeće slučajeve:

- 1) za prazan transformatorski sud izrađen od nerđajućeg čelika 304 i ispunjen transformatorskim mineralnim uljem;
- 2) za transformatorski sud izrađen od nerđajućeg čelika 304 i ispunjen transformatorskim mineralnim uljem u kome se nalazi trostubno magnetno jezgro transformatora;
- 3) za jednu tipičnu konstrukciju energetskog transformatora koga čine:
 - transformatorski sud izrađen od nerđajućeg čelika 304,
 - transformatorsko izolaciono mineralno ulje,
 - trostubno četvorostepeno (sa 7 stupnjeva) magnetno jezgro energetskog transformatora,
 - trofazni bakarni transformatorski namotaj niskog napona,
 - trofazni bakarni transformatorski namotaj visokog napona.

Usvojeni položaji (središnjih tačaka) prijemnih UHF antena su sledeći:

D_1 [65; 65; 2750] mm, D_2 [1150; 440; 2758] mm, D_3 [2235; 815; 2755] mm, D_4 [70; 810; 2760] mm.

Trofazni visokonaponski i niskonaponski namotaji, zbog ograničenih mogućnosti programa Ansys HFSS (high-frequency structure simulator) i računara (procesora i radne memorije), morali su da budu uprošćeni.

Izolacija trofaznih namotaja je zanemarena i približno se smatra kao da je sa dielektričnom čvrstoćom mineralnog ulja jer je sva papirna izolacija namotaja impregnisana uljem, čime se dielektrična čvrstoća izolacije smanjuje.

Namotaji niskog napona (NN) i visokog napona (VN) izrađeni su od po 42 diska odgovarajućih veličina. Međuizolacija između susednih navojaka diskova NN i VN po radialnom pravcu, debljine 1,2 mm, nije uzeta u obzir, smatra se bakrom. Svaki disk VN podeljen je na dva dela po uspravnoj osi sa razmakom 1,2 mm, iako bi trebalo da bude sastavljen iz četiri dela. Razlog tome su ograničene mogućnosti pre svega radne memorije (za skladištenje podataka koji se istovremeno obrađuju), a zatim i procesora (tj. brzine obrade podataka) u računaru i na kraju samog korisničkog programa, jer se model VN namotaja višestruko usložnjava u pogledu broja njegovih delova. Zanimarivanjem dva razmaka od po 1,2 mm slabljenje signala neznatno je veće. Otvor od 1,2 mm je mali za elektromagnetski talas čija je talasna dužina u mineralnom ulju (dielektrične konstante 2,2) jednaka 20,23 cm pri učestanosti talasa od 1 GHz. Usled difrakcije talasa na tako malom otvoru, snaga nekog zraka signala kroz takav otvor rasipa se u raznim pravcima u odnosu na sam otvor, tj. snaga tog zraka slabi u pravcu najkraćeg mogućeg rastojanja do UHF davača.

Međuizolacija između namotaja višeg i nižeg napona zanemaruje se i smatra se kao da je sa dielektričnom čvrstoćom mineralnog ulja jer su slojevi prešpanske izolacije takođe impregnisani uljem, čime se dielektrična čvrstoća prešpana smanjuje.

Pretpostavljeno je da je izvor parcijalnih pražnjenja postavljen u tački: $I = [248; 498; 675]$ mm. Nalazi se sa prednje desne kose strane 3. stuba jezgra, u donjem delu 3. faze namotaja. Postavljen je između 5. i 6. diska namotaja niskog napona.

Brzina prostiranja elektromagnetskih talasa u sredini sa dielektričnom konstantom 2,2 iznosi 0,2023 m/ns. Najveće moguće rastojanje u sudu je 3728,86 mm, čemu odgovara kašnjenje elektromagnetskog talasa od 18,644 ns. Međutim, rastojanja između izvora parcijalnih pražnjenja i UHF davača obično su mnogo kraća. Izvor parcijalnih pražnjenja oblikovan je kao širokopojasni impuls najmanje učestanosti 0 Hz, najveće učestanosti 1 GHz i amplitude 1 V.

Da bi se odredilo mesto izvora parcijalnih pražnjenja [9], neophodno je da se koristi raspodeljeni niz od tri ili više UHF davača radi istovremenog snimanja signala parcijalnih pražnjenja i omogućavanja triangulacije. Primljeni UHF signali mogu da se obrade za određivanje vremenske razlike dolaska signala između njih. Mesto izvora parcijalnih pražnjenja tada može da se određuje iz vremenskih razlika pristizanja signala između UHF davača [9].

Za četiri UHF davača mogu da se napišu sledeće četiri jednačine sa četiri nepoznate promenljive [9]:

$$v_u \cdot T_1 = \sqrt{(x_I - x_1)^2 + (y_I - y_1)^2 + (z_I - z_1)^2} \quad (4)$$

$$v_u \cdot (T_1 + t_{21}) = \sqrt{(x_I - x_2)^2 + (y_I - y_2)^2 + (z_I - z_2)^2} \quad (5)$$

$$v_u \cdot (T_1 + t_{31}) = \sqrt{(x_I - x_3)^2 + (y_I - y_3)^2 + (z_I - z_3)^2} \quad (6)$$

$$v_u \cdot (T_1 + t_{41}) = \sqrt{(x_I - x_4)^2 + (y_I - y_4)^2 + (z_I - z_4)^2} \quad (7)$$

gde su: $v_u = 20,23 \frac{cm}{ns}$ brzina UHF signala u mineralnom ulju; x_I, y_I, z_I koordinate izvora I parcijalnih pražnjenja; x_k, y_k, z_k koordinate UHF davača k ($k = 1, 2, 3, 4$); T_1 vreme prispeća signala parcijalnih pražnjenja od izvora I do referentnog davača D_1 ; t_{21}, t_{31}, t_{41} razlika između signala u vremenima pristizanja od izvora I do davača D_2, D_3, D_4 i referentnog davača D_1 , respektivno.

3. REZULTATI SIMULACIJA

Za položaj izvora parcijalnih pražnjenja I i četiri UHF davača postavljena blizu gornjeg zida suda, pri pogledima spređa i odozgo:

- Na slikama 4.a–b), prikazan je pojednostavljeni model energetskog transformatora, koji se sastoji iz suda od nerđajućeg čelika 304 ispunjenog izolacionim mineralnim uljem;
- Na slikama 4.c–d), prikazan je složeniji model energetskog transformatora koji se sastoji iz suda od nerđajućeg čelika 304 ispunjenog izolacionim mineralnim uljem i trostubnog jezgra od električnog čelika.
- Na slikama 5.a–b), prikazan je uobičajeni model energetskog transformatora koji se sastoji iz suda od nerđajućeg čelika 304 ispunjenog izolacionim mineralnim uljem, trostubnog jezgra od električnog čelika i trofaznih namotaja niskog i visokog napona napravljenih od bakra.

Slika 4. Sud energetskog transformatora ispunjen mineralnim uljem pri: a) pogledu spređa; b) pogledu odozgo. Sud energetskog transformatora ispunjen mineralnim uljem sa trostubnim magnetnim jezgrom pri: c) pogledu spređa; d) pogledu odozgo.

Slika 5. Metalni sud energetskog transformatora sa trostubnim magnetnim jezgrom i trofaznim bakarnim namotajima koji je ispunjen mineralnim uljem pri: a) pogledu sa prednje strane, b) pogledu odozgo.

Izgledi signala parcijalnih pražnjenja na odgovarajućim UHF davačima prikazani su zajedno na slikama 6.a-c) u različitim bojama (zelenom na D_1 , crvenom na D_2 , crnom na D_3 i plavom na D_4), za modele energetskog transformatora koje čine:

- sud sa mineralnim uljem na slikama 4.a–b),
- sud sa mineralnim uljem i trostubnim jezgrom na slikama 4.c–d) i
- sud sa mineralnim uljem, trostubnim jezgrom i trofaznim namotajima na slikama 5.a–b).

U prvim paketima talasa signala na UHF davačima 1–4 koji traju oko 10 ns, i koji su rezultat pretežno direktnog prostiranja talasa iz izvora parcijalnih pražnjenja I :

- Na slici 6.b) primećuje se pad u amplitudi (tj. slabljenje) za 3,65 puta snimljenog signala na UHF davaču 3 označenog crnom linijom u odnosu na stanje signala na slici 6.a) kada nema uticaja trostubnog magnetnog jezgra;
- Na slici 6.c) vide se ogromni padovi u amplitudama (tj. slabljenja) snimljenih signala, najmanje na UHF davaču 1 oko 169 puta, a najviše na UHF davaču 2 oko 2231 puta, zatim na UHF davaču 3 oko 930 puta i UHF davaču 4 oko 287 puta. Ovolika slabljenja su posledica položaja i oblika izvora parcijalnih pražnjenja između 5. i 6. diska namotaja niskog napona;
- Sa slika 6.a–c) primećuje se kako su oblici obvojnica amplituda pojedinih signala na UHF davačima različiti, usled dejstava difrakcije (skretanja) oko i odbijanja od raznih metalnih prepreka.

Ostali paketi talasa u snimljenim signalima na UHF davačima 1–4 su rezultat samo odbijanja od zidova suda i aktivnih delova transformatora.

U tabeli I. dati su trenuci pojave prvog vrha signala parcijalnih pražnjenja na UHF davačima 1–4 za tri primera konstrukcije energetskog transformatora.

Tabela I. – Trenuci pojave prvog vrha signala parcijalnih pražnjenja na davačima 1–4 za tri primera konstrukcije energetskog transformatora.

Konstrukcija	t_1 [ns]	t_2 [ns]	t_3 [ns]	t_4 [ns]
metalni sud (α)	11,889911	12,681253	15,708136	11,790993
+ metalno jezgro (β)	11,887952	13,091113	15,820673	12,085486
+ metalni namotaji (γ)	12,322407	13,360083	15,861624	12,303877

a)

b)

c)

Slika 6. Prikazi signala parcijalnih pražnjenja na davačima 1–4 u različitim bojama (zelenom na D_1 , crvenom na D_2 , crnom na D_3 i plavom na D_4), za modele energetskog transformatora koje čine: a) sud sa mineralnim uljem na slikama 4.a–b), b) sud sa mineralnim uljem i trostubnim jezgrom na slikama 4.c–d) i c) sud sa mineralnim uljem, trostubnim jezgrom i trofaznim namotajima na slikama 5.a–b)

Iz rezultata u tabeli I. vidi se da metalno jezgro takoreći skoro ne utiče na putanju signala parcijalnih pražnjenja od izvora do UHF davača D_1 , dok se do davača D_2 , D_3 i D_4 putanje signala produžavaju i oni kasnije stiže za 0,41 ns, 0,11 ns i 0,29 ns, respektivno. Trofazni namotaji i trostubno magnetno jezgro utiču na kašnjenje signala od (0,15–0,68) ns, zavisno od položaja UHF davača u odnosu na stanje kada je metalni sud energetskog transformatora prazan. Najveće kašnjenje je za davač 2, 0,68 ns, a najmanje za davač 3, 0,15 ns; za davač 1 je 0,43 ns za davač 4 0,51 ns.

U tabeli II. prikazane su razlike u vremenima pristizanja signala parcijalnih pražnjenja na UHF davačima 1–4 za teorijski slučaj i tri primera konstrukcije energetskog transformatora. Uzimajući u obzir vrednosti ovih razlika u odnosu na idealni slučaj, najviše su ujednačene vrednosti za dt_{31} sa najvećim odstupanjem do 1,07 puta, a najveće su razlike za dt_{41} i do 3,36 puta, a za dt_{21} i do 1,7 puta.

Tabela II. Izračunate razlike u vremenima pristizanja signala parcijalnih pražnjenja na davačima 1–4 za teorijski slučaj i tri primera konstrukcije energetskog transformatora. Davač D_1 uzet je za referentni davač.

Konstrukcija	dt_{21} [s]	dt_{31} [s]	dt_{41} [s]
idealni slučaj (ζ)	7,073557E-10	3,789122E-09	-5,866595E-11
+ metalni sud (α)	7,913418E-10	3,818224E-09	-9,891773E-11
+ metalno jezgro (β)	1,203161E-09	3,932721E-09	1,975339E-10
+ metalni namotaji (γ)	1,037676E-09	3,539218E-09	-1,852993E-11

U tabeli III. data su uzajamna odstupanja razlika u vremenima pristizanja signala parcijalnih pražnjenja na UHF davačima 1–4 i srednja vrednost njihovih apsolutnih vrednosti za tri razmatrana simulirana slučaja u odnosu na teorijski – savršeni slučaj. Davač D_1 uzet je za referentni davač.

Tabela III. Uzajamna odstupanja razlika u vremenima pristizanja signala parcijalnih pražnjenja na davačima 1–4 i srednja vrednost njihovih apsolutnih vrednosti za razmatrana tri oponašana slučaja u odnosu na idealni (teorijski) slučaj.

Odstupanja razlika u vremenima prispeća	$D_2 - D_1$	$D_3 - D_1$	$D_4 - D_1$
$\Delta(dt_{\alpha,\zeta})$ [s]	8,398613E-11	2,91019E-11	-4,025178E-11
$ \Delta(dt_{\alpha,\zeta sr}) $ [s]	5,111327E-11		
$\Delta(dt_{\beta,\zeta})$ [s]	4,958056E-10	1,435987E-10	2,561999E-10
$ \Delta(dt_{\beta,\zeta sr}) $ [s]	2,985347E-10		
$\Delta(dt_{\gamma,\zeta})$ [s]	3,303206E-10	-2,499049E-10	4,013602E-11
$ \Delta(dt_{\gamma,\zeta sr}) $ [s]	2,067872E-10		

Srednje odstupanje apsolutnih vrednosti razlika u vremenima pristizanja signala parcijalnih pražnjenja na UHF davačima 1–4 u odnosu na idealni slučaj najveće je u 2. simuliranom slučaju, a najmanje u 1. simuliranom slučaju.

U tabeli IV. prikazani su izračunati položaji izvora parcijalnih pražnjenja za teorijski slučaj i tri primera simulirane konstrukcije energetskog transformatora.

Tabela IV. Izračunati položaji izvora parcijalnih pražnjenja za teorijski slučaj i tri primera oponašane konstrukcije energetskog transformatora.

Konstrukcija	x [m]	y [m]	z [m]
idealni slučaj (ζ)	2,48E-01	4,98E-01	6,75E-01
+ metalni sud (α)	1,841191E-01	5,26776E-01	5,430288E-01
+ metalno jezgro (β)	1,575187E-01	3,043898E-01	5,51794E-01
+ metalni namotaji (γ)	1,704991E-01	5,051525E-01	8,169425E-01

U tabeli V. data su uzajamna odstupanja u izračunatim položajima izvora parcijalnih pražnjenja i srednja vrednost njihovih apsolutnih vrednosti za tri razmatrana simulirana slučaja u odnosu na teorijski – savršeni slučaj.

Tabela V. Uzajamna odstupanja u izračunatim položajima izvora parcijalnih pražnjenja po osama i srednja vrednost njihovih apsolutnih vrednosti za tri oponašana slučaja u odnosu na idealni slučaj.

Odstupanja u izračunatim položajima	po x osi	po y osi	po z osi
$\Delta d_{\alpha,\zeta}$ [cm]	-6,388091E+00	2,877605E+00	-1,319712E+01
$ \Delta d_{\alpha,\zeta sr} $ [cm]	7,487605E+00		
$\Delta d_{\beta,\zeta}$ [cm]	-9,048133E+00	-1,936102E+01	-1,23206E+01
$ \Delta d_{\beta,\zeta sr} $ [cm]	1,357658E+01		
$\Delta d_{\gamma,\zeta}$ [cm]	-7,750089E+00	7,152474E-01	1,419425E+01
$ \Delta d_{\gamma,\zeta sr} $ [cm]	7,553194E+00		

Srednje odstupanje apsolutnih vrednosti u izračunatim položajima izvora parcijalnih pražnjenja u odnosu na savršeni slučaj najveće je u 2. simuliranom slučaju, a najmanje u 1. simuliranom slučaju.

4. DISKUSIJA

U članku [8], bio je razmatran položaj izvora parcijalnih pražnjenja, kao na slici 7., koji se, gledano sa zadnje strane, nalazio sa leve strane srednjeg stuba jezgra od električnog čelika ispod jarma, u srednjem delu 2. faze trofaznih bakarnih namotaja. Bio je postavljen između namotaja niskog napona i visokog napona, bliže namotaju niskog napona, i to naspram 22. diska namotaja niskog napona i naspram donjeg dela 22. diska namotaja visokog napona. U tom slučaju, kao i za zadati raspored UHF davača, srednja vrednost apsolutnih vrednosti odstupanja položaja izvora parcijalnih pražnjenja u odnosu na stvarni položaj bila je najveća kada su uzeti u obzir metalni sud i trostubno jezgro energetskog transformatora i iznosila je 11,3 cm. Kada su i trofazni namotaji bili uzeti u obzir srednja vrednost apsolutnih vrednosti odstupanja položaja izvora parcijalnih pražnjenja bila je 8,2 cm. Kada je razmatran samo metalni sud energetskog transformatora, srednja vrednost apsolutnih vrednosti odstupanja položaja izvora parcijalnih pražnjenja bila je 1,74 cm.

Slika 7. Složeni model iz članka [8]: Sud energetskog transformatora ispunjen mineralnim uljem sa trostubnim jezgrom i trofaznim namotajima: a) Pogled sa prednje strane; b) Pogled odozgo [8].

U odnosu na primer u članku [8], u primeru u ovom radu srednje odstupanje apsolutnih vrednosti razlika u vremenima pristizanja signala parcijalnih pražnjenja na UHF davačima 1–4 u odnosu na idealni slučaj veće je za 0,035 ns, 0,136 ns i 0,131 ns, pri uticajima suda, suda i metalnog jezgra i suda, metalnog jezgra i namotaja zajedno na putanje prostiranja signala od izvora do UHF davača, respektivno. U primeru u ovom članku uticaj metalnog suda na srednje odstupanje apsolutnih koordinata položaja izvora je veći 4,3 puta.

Može da se zaključi da je, kao i u primeru prikazanom u ovom radu, u slučaju opisanom u članku [8] uticaj magnetnog jezgra na određivanje mesta izvora parcijalnih pražnjenja bio veći nego uticaj magnetnog jezgra i namotaja zajedno, iako je u oba slučaja trofazni namotaj dodatno uticao na kašnjenja UHF signala od izvora parcijalnih pražnjenja do pojedinih UHF davača u odgovarajućoj manjoj ili većoj meri zavisno od veličine i broja metalnih prepreka.

5. ZAKLJUČAK

Cilj ovog rada bio je da se izvrši analiza uticaja stvarne konstrukcije energetskog transformatora na prostiranje elektromagnetskih UHF talasa iz izvora parcijalnih pražnjenja u električnoj izolaciji u sudu energetskog transformatora od mesta njihovog nastajanja do prijemnih UHF antena pomoću simulacija u Ansys HFSS-u. Pomoću simulacija u HFSS-u omogućeni su slikoviti prikazi primljenih signala, obuhvaćene su sve refleksije i difrakcije signala na putu od izvora do UHF davača.

Nedostatak je bio što izvor parcijalnih pražnjenja nije tačkast, tj. nije zračio podjednakom snagom zračenja u svim mogućim pravcima od izvora, već je bio predstavljen pomoću UHF antene, što je dovelo do slabljenja signala zbog specifičnog oblika predajne antene, neravnomerne raspodele snage zračenja oko antene, difrakcije oko i odbijanja EM talasa od okolnih metalnih delova i apsorpcije odbijenih talasa u anteni.

Da nijedan međuzolacioni procep između navoja u namotajima NN i VN nije bio zanemaren, iako su oni pojedinačno bili uski za nesmetani prolazak UHF talasa, pretpostavlja se da bi pri prostiranju talasa njihovo zbirno dejstvo dovelo do pravilnijih oblika i viših amplituda prvih vrhova signala i tako lakšeg nalaženja njihovih početaka i tačnijeg proračuna mesta izvora parcijalnih pražnjenja.

Ova razmatranja prostiranja talasa iz izvora parcijalnih pražnjenja i nalaženja njegovog mesta bila bi teška da se sprovedu na oglednom modelu energetskog transformatora, a posebno na energetskom transformatoru u radu u pogonu, zbog fiksnih položaja UHF davača i nemogućnosti da se izvor parcijalnih pražnjenja postavi u željenom položaju kao što je to lako moguće u simulacijama u HFSS-u.

Veličine i međusobni odnosi razlika u vremenima pristizanja signala parcijalnih pražnjenja do UHF davača mogu da utiču na veličine i odnose dobijenih rezultata za položaje izvora parcijalnih pražnjenja pri utvrđivanju uticaja magnetnog jezgra i magnetnog jezgra i bakarnih namotaja zajedno, pa se ponekad dobijaju rezultati suprotni od očekivanih.

LITERATURA

- [1] D. Fleisch, "A Student's Guide to Maxwell's Equations (Student's Guides)", 1st edition, Cambridge University Press, UK, 2008.
- [2] Đ. Dukanac, „Otkrivanje i analiza signala parcijalnih pražnjenja u energetskom transformatoru UHF metodom“, Energija, ekonomija, ekologija, List saveza energetičara, broj 1–2, godina XXII, 2020, strane 96–101.
- [3] D. Dukanac, "Extraction of partial discharge signal in predominant VHF range in the presence of strong noise in power transformer", *Electrical Engineering*, 2023, pp. 1–18.
- [4] N. D. Roslizan, M. N. K. H. Rohani, A. S. Rosmi, B. Ismail, M. A. Jamlos, W. C. Leong, C. M. N. C. Isa, M. A. A. Jalil, "Comparison Study of UHF Sensor Modelling Based on 4th Order Hilbert Fractal Category for Partial Discharge Detection in Power Transformer", *Systems Process and Control (ICSPC) 2020 IEEE 8th Conference on*, Melaka, Malaysia, 2020, pp. 196–201.
- [5] *Electronic design automation software, user's guide – High Frequency Structure Simulator*, ANSOFT CORPORATION, Pittsburgh, USA, 2005.
- [6] V. A. Thiviyathan, P. J. Ker, Y. S. Leong, F. Abdullah, A. Ismail, Md. Z. Jamaludin, "Power transformer insulation system: A review on the reactions fault detection challenges and future prospects", *Alexandria Engineering Journal*, vol. 61, issue 10, 2022, pp. 7697–7713.
- [7] M. J. Heathcote, "The J & P Transformer Book", Twelfth edition, Newnes, England, 1998.
- [8] Đ. Dukanac, „Analiza uticaja aktivnih delova energetskog transformatora na prostiranje signala od izvora parcijalnih pražnjenja ka UHF davačima“, *Energija, ekonomija, ekologija, List saveza energetičara*, broj 1, godina XXIV, 2022., strane 74–80.
- [9] D. Dukanac, "Application of UHF Method for Partial Discharge Source Location in Power Transformers", *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, volume: 25, issue: 6, Dec. 2018, pp. 2266–2278.